

Первая находка *Terellia odontolophi* (Diptera, Tephritidae) в России

Д. А. Евстигнеев

Ульяновское высшее авиационное
училище гражданской авиации,
ул. Можайского 8/8,
432071, Ульяновск, Россия

E-mail: temporaria@yandex.ru

Terellia odontolophi Korneyev описана с юго-запада Украины по серии экземпляров, выведенных из соцветий *Centaurea (Odontolophus) trinervia* Steph. (Корнеев, 1993), и до настоящего времени не была обнаружена ни в типовой местности, ни за ее пределами (Корнеев et al., 2013). Из соцветий этого же растения выведена и *Urophora trinervia* Korneyev et White (Корнеев и Уайт, 1996). *T. odontolophi* Korneyev сходна с видами из группы *virens* из рода *Terellia* зеленовато-желтой окраской тела, прозрачными крыльями и размерами, хорошо отличаясь от других видов группы наличием пары непрерывных латеральных полос на 5-м тергите брюшка самца (рис. 1–3), формой гланса фаллуса (рис. 5) и акулеуса самки.

Материал. Россия: Ульяновская область, Радищевский район, 2 км юго-восточнее с. Средниково, памятник природы «Малая Атмала», меловая степь, из *Centaurea sumensis* Kalen., 25.05.2013 — 13–19.06.2013, 4 ♂, 2 ♀ (Евстигнеев).

В Ульяновской области мухи этого вида выведены из соцветий василька *Centaurea sumensis* Kalen. (рис. 6), произрастающего на меловых склонах (52°56'36" С, 48°07'12" В) (h=309 м н. у. м.).

Рис. 1–6. *Terellia odontolophi*: 1–2 — самец слева и сверху; 3 — брюшко самца; 4 — брюшко самки; 5 — гланс фаллуса; 6 — *Centaurea sumensis*, кормовое растение личинок *T. odontolophi* («Малая Атмала», 25. 05. 2013 г.).

Корнеев В. А. 1993. Новый вид мух-пестрокрылок рода *Terellia* (Diptera, Tephritidae) с Украины. *Зоологический журнал*, **72**(4), 144–146.

Корнеев В. А., Уайт И. М. 1996. Мухи-пестрокрылки рода *Urophora* R.-D. (Diptera, Tephritidae) Восточной Палеарктики. II. Обзор видов подрода *Urophora* s. str. Сообщение третье. *Энтомологическое обозрение*, **75**(2), 463–477.

Korneyev V. A., Evstigneev D. A., Karimpour Y., Küttük M., Mohamadzade Namin S., Ömür Koyuncu M., Yaran M. 2013. Revision of the *Terellia virens* group (Diptera, Tephritidae) with description of three new species. *Vestnik zoologii*, **47**(1), 3–25.

Received 19.06.2013 Accepted 19.06.2013 Published 25.06.2013

© 2013 Д. А. Евстигнеев